

**AS MASCOTES DA ESCOLA MUNICIPAL EDILEUZA CARVALHO:
IDENTIDADE E REPRESENTATIVIDADE**

***THE MASCOTS OF ESCOLA MUNICIPAL EDILEUZA CARVALHO: IDENTITY AND
REPRESENTATIVITY***

Manoel Túlio Alves Pimentel¹

Dominga Daiane Gama Roque²

Danile Gama Roque³

RESUMO

O Projeto “As Mascotes da Escola Municipal Prof.^a Edileuza Carvalho”, surgiu no mês de setembro de 2023 como uma das necessidades, enquanto instituição de ensino de fazer com que os discente se autodeclarasse e reconhecesse a sua cor, como também, uma das ações do Programa ALI – SEBRAE, por intermédio das equipes gestoras e pedagógica, visando o estímulo da afetividade no seio familiar, como também o desenvolvimento das habilidades emocionais voltadas à responsabilidade, o cuidado com o outro, a construção de sua subjetividade e identidade, o respeito mútuo e a empatia, para que desde criança consiga se compreender como um ser autônomo e apto a cuidar de si, do outro e do mundo.

Palavras-chave: Responsabilidade; Identidade, Representatividade

ABSTRACT

The Project “As Mascotes da Escola Municipal Prof.^a Edileuza Carvalho”, emerged in September 2023 as one of the needs, as an educational institution, to make students self-declare and recognize their color, as well as one of the actions of the ALI – SEBRAE Program, through the management and pedagogical teams, aiming to stimulate affection within the family, as well as the development of emotional skills focused on responsibility, care for others, the construction of their subjectivity and identity, the mutual respect and empathy, so that from childhood you can understand yourself as an autonomous being capable of taking care of yourself, others and the world.

Keywords: Responsibility; Identity, Representativeness

¹ Graduado em Pedagogia (Faculdade Pitágoras). Escola Municipal Edileuza Carvalho.

² Graduada em Serviço Social (UNIUBE). Escola Municipal Edileuza Carvalho.

³ Graduada em Pedagogia (FTC). Escola Municipal Edileuza Carvalho.

INTRODUÇÃO

É imprescindível trabalhar as emoções das crianças desde pequenas, levando- a refletir sobre a importância do cuidado, responsabilidade com o outro, do respeito às diferenças, especialmente no que se refere ao antirracismo, sua representatividade, reconhecimento de si, de sua cultura e do meio em que vivem, pois, um dos maiores objetivos deste projeto que está relatado aqui gira em torno de uma comunidade que, em sua maior parte, é preta.

Entender desde criança, sua identidade e como se reconhece, é de total importância para elas viverem em sociedade. A escola e a família têm um papel fundamental nesse processo. Na revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Parecer trata que:

As propostas curriculares da educação infantil devem garantir que as crianças tenham experiências variadas com as diversas linguagens, reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da própria cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse processo, é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis (BRASIL, 2010).

A ideia das mascotes da Escola Municipal Prof.^a Edileuza Carvalho, como proposta divertida de abordarmos esse tema, nasce ao acreditarmos que o lúdico é essencial na abordagem e diversidade étnico-racial na Educação Infantil, como também, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Aqui, não se trata de falarmos para nossos pequenos sobre os danos da escravidão no Brasil ou de como é feio desrespeitar e discriminar alguém simplesmente pela cor de sua pele, mas sim de buscar, no patrimônio cultural, referências que as levem a conhecer a história e cultura afro-brasileira, de modo a valorizar as diferenças, principalmente, em sua comunidade.

A partir do momento em que as crianças levam as mascotes para sua residência, desenvolvem cuidado, responsabilidade, o conhecimento, a afetividade e a empatia para com o próximo, prevalecendo o respeito e o amor e os fazendo compreender seu lugar enquanto ser social e cultural de sua comunidade de maneira lúdica e prazerosa.

Nessa perspectiva, o trabalho, por meio desses aspectos culturais com as diferentes linguagens, será de fato uma contribuição para construir novos olhares sobre as histórias e as heranças culturais desses grupos, ainda não suficientemente valorizadas no currículo da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, em prol de um fortalecimento da cultura negra do Povoado Betânia, e do desenvolvimento desses aspectos, para que as crianças tenham, em si, o respeito, empatia e pertencimento por comunidade.

Assim, o presente estudo tem por objetivo desenvolver nas crianças a valorização cultural, seu pertencimento, conhecer a história da comunidade e que vive, e principalmente, se autoconhecer e se declarar quanto a sua cor.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este manuscrito se apresenta como um relato de experiência de nossa prática pedagógica, desenvolvida na Escola Municipal Edileuza Carvalho, localizada no Povoado Betânia, em Cícero Dantas/Ba. Os procedimentos adotados versam sobre a adoção de duas mascotes para a escola e, também, sobre um levantamento de dados sobre o (re)conhecimento de si e do outro enquanto uma comunidade preta, com forte descendência africana e afro-brasileira, que antecedeu a confecção das bonecas, cujo desenrolar será descrito a seguir.

Nessa seara, foram adotadas duas mascotes, denominadas de Bet e Tânia, ambas com características e traços do povo preto. A cada final de semana, são selecionados dois alunos, para que as leve para suas casas. As crianças selecionadas tem a responsabilidade de passar esse período cuidando e tendo total compromisso de zelar, brincar, passear, e terão que registrar todas as ações realizadas, por meio de fotos, vídeos, desenhos e/ou por escrito. Na segunda-feira, após o final de semana que passaram na companhia de Bet e Tânia, irão relatar sua experiência para a professora e os demais coleguinhas da turma.

A confecção das bonecas, como dito, foi idealizada como forma de realçar a identidade das crianças e o seu reconhecimento como povo preto, miscigenado e de valorizar a cultura local. A fim de identificar como as crianças se viam diante de si mesmas, no tocante à etnia, foram aplicados questionários com 171 estudantes no qual transformamos em gráfico os resultados e os avanços a respeito de sua autodeclaração e o reconhecimento de si mesma.

A DIVERSIDADE E IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL DO POVOADO BETÂNIA

Sabemos que reconhecer sua identidade e se compreender no meio social em que vive, é de fundamental importância para o ser humano. Entender suas origens e subjetividades é dar sentido, significado a vida, sua história e suas vivências. Assim, é essencial que as crianças conheçam sua trajetória e da sua família, para assim entender o meio em que as mesmas se encontram inseridas.

A comunidade da Betânia, possui o maior número de pessoas pretas do município de Cícero Dantas. A história do povoado nos remete à uma visão de preconceito e da não aceitação até mesmo pelos próprios pretos. Desde o início de sua história, surgida, primeiramente, por moradores de cor preta que fundaram o povoado para que, depois,

houvesse a chegada de famílias brancas, que tinham desavenças constantes por conta do racismo, conforme contam os moradores mais antigos da comunidade.

Nessa seara de combate ao racismo, o Projeto “As Mascotes da Escola Edileuza” impulsiona ideias de se trabalhar, desde crianças pequenas, a aceitação, reconhecimento da identidade preta, o pertencimento e valorização. Azibeiro e Fleury (2008) afirmam que, nessa perspectiva, a educação intercultural passa a ser entendida como um processo de construção na relação entre os diferentes sujeitos, procurando criar contextos nos quais eles desenvolvem suas respectivas identidades, criando contextos interativos, criativos e propriamente formativos.

Diante do mencionado anteriormente, entendemos que a iniciativa desse projeto fortalece a criação e formação de diferentes sujeitos dotados de um olhar mais afetivo em relação ao respeito, compromisso e responsabilidade emocional com o próximo, além da valorização intercultural e étnico-racial, que pode levar as crianças a sentirem-se parte e meio da comunidade em que vivem.

Ser preto ou ser branco: pertencimento étnico-racial de crianças da pré-escola e anos iniciais do Ensino Fundamental

Para entendermos melhor a diversidade étnico-racial do Povoado Betânia, e termos um parâmetro de quão significativo é o número de negros existente na comunidade, especialmente, em nossa escola, aplicamos um questionário sobre como as crianças se autodeclararam no que diz respeito a sua cor (Figura 1).

Figura 1 – Autodeclaração de estudantes da Escola Mul. Edileuza Carvalho quanto à sua etnia.

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

Reconhecendo toda a força da cultura preta, o trabalho voltado para sua valorização é de fundamental importância, a fim de que, desde criança, reconheça seus valores, costumes e sintam-se meio importante na comunidade em que vivem. Logo, a escola tem papel essencial no desenvolvimento e aperfeiçoamento desse aspecto da relação educação e cultura.

Prospectando a relação entre educação e cultura assinala Marcuse que:

definiríamos cultura como um processo de humanização caracterizado pelo esforço coletivo para conservar a vida humana, para pacificar a luta pela existência ou mantê-la dentro de limites controláveis, para consolidar uma organização produtiva da sociedade, para desenvolver as capacidades intelectuais dos homens e para diminuir ou sublimar a agressão, a violência e a miséria (MARCUSE, 1998, p. 20).

O comprometimento da equipe da escola Edileuza Carvalho em realizar um trabalho humanizado, que sensibilize os alunos em sua formação de personalidade, pertencimento cultural, preparando-os para os desafios da sociedade, uma vez que o racismo e o preconceito ainda ponderam no seio social. Além disso, faz-nos acreditar que, futuramente, teremos pessoas com maior responsabilidade afetiva com o próximo, futuros jovens e adultos entendedores de seus valores, e da importância e da força de sua cor.

Após a aplicação do questionário no mês de abril, realizamos projetos que enfatizaram a cultura negra, a fim de fazermos entender a importância da sua autodeclaração e do, seu reconhecimento. Diante de todo esse trabalho desenvolvido, resolvemos aplicar outro questionário a respeito da autodeclaração de nossos alunos, para que pudessemos analisar o efeito surgido após todo esse trabalho, estudo e aprofundamento da cultura local (Figura 2).

Figura 2 – Autodeclaração de estudantes quanto à sua etnia após projeto de intervenção.

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

Na Figura 2, cujo questionário foi aplicado no início do mês de novembro, percebemos mudanças e avanços significativos a respeito de como os alunos se autodeclararam em comparação ao questionário aplicado no mês de abril. Logo, tais resultados são importantes para entendermos o quanto as crianças aprenderam e adquiriram personalidade e confiança ao se autodeclararem, como preto, branco ou, pardo, fazendo com que nosso objetivo com o projeto em questão fosse alcançado.

(RE)CONHECER-SE: RESISTÊNCIA, LUDICIDADE E PERTENCIMENTO

As crianças, ao passarem o final de semana com as mascotes Bet e Tânia, traziam experiências significativas para socializar com a turma e com a professora, conforme podemos observar nos relatos orais que foram proferidos pelos estudantes.

“Brinquei, fui para casa de Tia Ana, fui para Cícero Dantas de ônibus, fui para Psicóloga na Secretaria de Educação e tirei foto com todo mundo. Fui para a loja comprar panelinha, andei com meu tio e Tânia de carro. Eu gostei tanto que queria muito ter ficado com Tânia para mim” (Figura 3).

Figura 3 – Estudante com boneca Tânia na Secretaria de Educação.

“Fui para casa da Vovó, fui para o passeio da escola tomar banho de piscina, brinquei de casinha e dormimos juntas. Foi muito divertido eu adorei passar o final de semana com Be” (Figura 4).

“Levei Tânia no carrinho de bebê pra passear na pracinha, Junto com a Mariana brincamos no parquinho. Andei de bicicleta com Tânia, andemos de carro com o papai e a mamãe, fomos pra quixaba ver o meu avô der andemos na carroça de boi junto com o vovô, participamos de uma festa de Aniversário da nossa coleguinha. Dormimos juntas no meu quarto, foi muito divertido passar o final de semana com a Tânia brinquei e cuidei bem dela” (Figura 4).

“Foi passear na casa de minha madrinha com Bet, levei Bet para o parque e decidi no escorregador com ela e no balanço, fui assistir ao jogo no campo com Bet, fui pular no pula-pula, mas Bet, levei pra o novenário nossa senhora de Fátima, e Bet participou da festa das cores onde ela adorou ver os pós colorido do dia da semana da criança ela adoro pois dançou muito durante o percurso que fizemos o final de semana foi muito divertido com Bet” (Figura 4).

“Passeei de moto, apanhei ovos de galinha, dormi com ela (Bet) e levei para fazendo de Pedro Silas” (Figura 4).

Figura 4 – Estudantes com as bonecas em diversos momentos.

Fonte: Acervo pessoal, 2023.

É importante frisar, que as crianças demonstraram prazer em cada momento vivido com as bonecas, sem diferenciação de gênero, tanto meninas, quanto meninos tiveram a responsabilidade de cuidar, compartilhar momentos e viver o diferente, no qual foi nítido a animação, alegria e aprendizado dos mesmos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível notar o empenho de toda equipe na realização dos projetos e na criatividade de suas práticas, a qual foi a chave para os resultados positivos assim adquiridos. O envolvimento dos pais e responsáveis pelas crianças que levaram as mascotes para suas residências, foi de extrema importância para o sucesso do projeto.

Dessa forma, a Escola Edileuza conseguiu por meio dos projetos desenvolvidos, elevar a eficiência na reflexão sobre o autoconhecimento e autodeclaração das crianças, fazendo-as compreender a importância de sua cultura, pertencimento e valorização enquanto cidadão, independente de cor, religião e gênero, como também fortalecer seus costumes, trazendo à tona a realidade em que vivem e o quanto é necessário compreender, entender, amar e valorizar suas raízes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Diretrizes curriculares nacionais para a Educação Infantil**. Brasília: MEC, SEB, 2010.

FLEURY, Reinaldo Matias; AZIBEIRO, N. **Esperança. Paradigmas interculturais emergentes na educação popular**. In: II Congresso Internacional: **Cotidiano – Diálogos sobre Diálogos**. Realização Grupalfa. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2008.

MARCUSE, Herbert. **Cultura e sociedade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.